

Lessons Learned eines der ältesten DH- Projekte der Welt: Paradigmenwechsel von RDF-Strukturen zu AI- gestützter Erschließung in der MHDBDB

Zeppezauer-Wachauer, Katharina

katharina.wachauer@plus.ac.at
Universität Salzburg, Österreich
ORCID: 0000-0001-9310-9029

Hintersteiner, Julia

julia.hintersteiner@plus.ac.at
Universität Salzburg, Österreich
ORCID: 0009-0008-8333-3658

van Beek, Alan

alan.van-beek@plus.ac.at
Universität Salzburg, Österreich
ORCID: 0000-0002-3294-0510

Steiner, Christian

christian.steiner@dhcraft.org
Digital Humanities Craft OG, Österreich
ORCID: 0000-0002-6658-4622

Einleitung

Die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB) existiert seit 1972 und gehört damit zu den ältesten Digital Humanities-Projekten weltweit (Zeppezauer-Wachauer, 2022a, 2022b). Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung generativer KI und der Forderung nach nachhaltiger Datenhaltung stellt sich die Frage, ob spezialisierte Triplestores wie RDF (Resource Description Framework)-basierte Graphdatenbanken tatsächlich die langfristig geeignetste Infrastruktur für kulturwissenschaftliche Daten bieten.

Im Zentrum dieses Vortrags stehen die Lessons Learned aus der jüngsten Migrationsetappe der MHDBDB: der Umstellung von einer maschinenzentrierten RDF-Architektur auf eine TEI-basierte Datenstruktur. TEI-XML (Text Encoding Initiative) ist im Bereich der digitalen Editions- und Lexikografieprojekte seit langem etabliert. In der aktuellen

Phase wird jedoch verstärkt darauf geachtet, das Potenzial dieses Formats auch für KI-Systeme nutzbar zu machen: Large Language Models (LLMs) können mit semantisch angereicherten, kontextreichen Strukturen wie TEI besonders effektiv arbeiten – sofern diese entsprechend modelliert sind. Anders als RDF, das primär auf technische Interoperabilität und Relationserfassung ausgelegt ist, verbindet TEI menschliche Lesbarkeit und interpretative Tiefe mit einer Strukturierung, die auch generative KI verarbeiten kann. TEI spricht – anders als RDF – zwei Sprachen zugleich: die der Fachwissenschaftler*innen und die der KI-Systeme. Konkret: TEI reduziert Dereferenzierungsaufwand bei der Kontextfenster-Bestückung für LLMs.

In der aktuellen Projektphase umfasst der KI-Bezug konkret die automatisierte Strukturtransformation komplexer Annotationsebenen, die semantische Validierung sowie den Einsatz vektorbasierter Ähnlichkeitsanalysen. Damit ist kein technizistischer Kurzschluss gemeint, wonach TEI-XML „per se“ KI-fähiger wäre, sondern ein funktionaler Befund: Die textnahe, kontextreiche Modellierung in TEI-XML reduziert Transformationsschichten und erleichtert den direkten Einsatz generativer und klassischer Machine Learning (ML)-Verfahren auf den Quelldaten.

Anhand dieses realen Projektfalls diskutieren wir sowohl theoretische Überlegungen zur Balance von technologischer Innovation und institutionellen Rahmenbedingungen als auch praxisorientierte Forderungen an die DH-Community, um künftige Migrationen methodisch belastbarer und ressourcenschonender zu gestalten.

Case Study MHDBDB: Von RDF- GraphDB zu kontextorientierter TEI-Struktur

Theoretische Rahmung: Innovationsdynamik und institutionelle Restriktionen

Schlagworte wie „Big Data“, „Semantic Web“ und „Shared Infrastructure“ führen in der DH zu initialer Euphorie und umfangreicher Technologieadaption. Theoretische Modelle des Innovationsmanagements warnen jedoch davor, dass selbst sorgfältig geplante, modulare Migrationsschritte durch ungünstige institutionelle Rahmenbedingungen – wie verschobene Finanzierungszusagen, nicht besetzte Stellen oder ungeplante Partnerwechsel – unterminiert werden können (van Zundert, 2012; Tucker, 2022). Dieser Befund zeigt, dass technische Planung allein nicht genügt, wenn die organisatorische Infrastruktur nicht synchronisiert wird (Barats et al., 2020).

Ausgangslage

Vor der Migration in eine Graphdatenbank basierte die MHDBDB auf einer relationalen ORACLE-Datenbank mit

einer Java-basierten Suchmaschine, die über 10.6 Mio. Tokens in knapp 29.000 Lemmata und 666 Werken sowie mehrschichtige Annotationen (Lemmata, PoS, semantische Kategorien) verwaltete. Zwischen 2016 und 2023 exportierten wir dieses Datenmodell nach RDF, wobei Tokens, Annotationsebenen und bibliographische Metadaten als RDF-Triples nach W3C-Standards (RDF, SKOS, OWL) kodiert und über einen SPARQL-Endpoint zugänglich gemacht wurden. Externe Ontologien (z.B. GND, Wikidata) und das Web Annotation Vocabulary dienten zur Verlinkung von Normdaten und Inline-Annotationen.

Das vollständige RDF-Datenmodell sowie sämtliche Migrationsskripte, Mapping-Dateien und Dokumentationen sind in den öffentlichen GitHub-Repositoryn der MHDDBB versioniert zugänglich. Diese Repositoryn bilden sowohl die historische RDF-Umsetzung als auch die aktuelle TEI-XML-basierte Transformationsphase nachvollziehbar ab und dienen als Referenz für alle daten- und modellbezogenen Entscheidungen.

Insgesamt entstanden rund 6 Mrd. RDF-Triples. Diese Zahl erklärt sich nicht aus den 10.6 Mio. Tokens allein, sondern aus der netzartigen Struktur des gesamten Datenmodells: Ein hochgradig annotiertes historisches Korpus erzeugt ein dichtes Geflecht aus miteinander verknüpften Entitäten. Jedes Token trägt mehrere Annotationsebenen (orthografisch, lemmatisch, morphosyntaktisch, semantisch) und ist zugleich in komplexe Werk-, Überlieferungs- und Segmentstrukturen eingebettet. Diese Annotationen stehen nicht nur zum Token selbst, sondern auch untereinander, zu übergeordneten Strukturelementen sowie zu externen Normdaten in Beziehung. Dadurch entstehen pro Token nicht lediglich einige wenige Relations-einträge, sondern eine Vielzahl sekundärer und tertiärer Verknüpfungen. Zusammen mit bibliographischen Metadatenhierarchien und Normdatenkaskaden führt dies zu einem semantischen Graphen im Milliardenbereich – einer Größenordnung, die die üblichen Kapazitäten DH-spezifischer Triplestores im Forschungsbetrieb strukturell überschreitet.

Das Modell erwies sich daher zunehmend als komplex und in vielen Bereichen schwer wartbar. Die Verwendung verteilter Standoff-Annotationen über multiple XML-, JSON- und TTL-Dateien stellte hohe Anforderungen an Pflege, Erweiterung und explorative Analyse. Auch die Anschlussfähigkeit an KI-gestützte Verfahren erwies sich als begrenzt: RDF-basierte Modelle fokussieren stark auf explizite Relationen, während LLMs besser mit textnahen, semantisch dichten Datenstrukturen arbeiten können, die ihnen ausreichend Kontext liefern.

Im Laufe der Migration wurde deutlich: Ohne KI-Unterstützung – etwa beim Re-Parsing, der Strukturtransformation und der Entwicklung generischer Konvertierungsskripte – wären viele Arbeitsschritte in der gebotenen Zeit nicht umsetzbar gewesen. Die Migration war nicht nur ein infrastrukturelles, sondern auch ein methodisches Neudenken: hin zu einem Datenmodell, das sowohl von Fachwissenschaftler*innen als auch von KI-Systemen effizient lesbar, interpretierbar und anschlussfähig ist.

Operative Engpässe

Vor dem Erkennen der kritischen Engpässe im produktiven Betrieb wurde die Triplestore-Migration initial als erfolgreich bewertet, doch der Praxistest mit dem Vollkorpus offenbarte bis dato unerkannte Schwachstellen (nicht nur) technischer Natur. Die folgenden Punkte fassen zentrale Herausforderungen zusammen, die in modularen Tests nicht vollständig abgebildet wurden und im Live-Betrieb zu deutlichen Verzögerungen und Problemen führten.

- **Performance:** Bei über 6 Mrd. RDF-Triples skalierten Indexierungs- und Abfragezeiten nicht mehr linear mit der Datenmenge, sodass selbst moderate Queries im Mehrbenutzerbetrieb zu inakzeptablen Wartezeiten führten. Tests mit kleineren Datensätzen (z. B. 30, später 100 Texte) lieferten kein realistisches Bild der späteren Systemlast und wurden zudem vom Team unterschätzt.
- **Betriebskosten:** Ein RDF-Triplestore dieser Größenordnung erfordert HPC-nahe Anforderungen (High-Performance-Computing-Ressourcen), die in der Realität nur selten für DH-Projekte verfügbar sein werden. Ohne die nötigen Kapazitäten brachen bei der MHDDBB Indexierung und Abfragen zusammen und das System wurde im produktiven Einsatz sperrig und träge – besonders sobald mehrere User*innen gleichzeitig kompliziertere Abfragen an die Datenbank stellten.
- **Frontend (GUI) und Web-Interface:** Die enge Kopplung des komplexen Datenmodells an die Nutzeroberfläche führte dazu, dass jede inhaltliche Änderung umfangreiche GUI-Neuentwicklungen erforderte. Statt Datenänderungen autonom umzusetzen und das Interface automatisch zu aktualisieren, mussten Komponenten ‚frontgetrieben‘ angepasst werden. Dies band Ressourcen und schürte gleichzeitig steigende Usererwartungen (z. B. Wünsche nach Dark Mode, personalisierten Ansichten etc.).
- **Personal:** Eine dauerhafte RDF-/SPARQL-Expertise im Team ist essenziell. Fachkräfte mit tiefgehenden Kenntnissen müssen über unbefristete Stellen langfristig verfügbar sein, um komplexe Triplestore-Architekturen nachhaltig zu betreiben.
- **Institutionelle Rahmenbedingungen:** Verzögerungen in Entscheidungsprozessen und Personalzuweisungen machen proaktive Governance-Modelle erforderlich, um Migrationszeitpläne und Testzyklen abzusichern.

Dieser Mismatch zwischen dem umfassenden Ressourcenbedarf und den realen Restriktionen verdeutlicht die Grenzen eines GraphDB-Ansatzes, der dauerhaft umfassende Infrastruktur und Expert*innenkapazitäten voraussetzt. In der anschließenden Transformationsphase wurden generative KI-Modelle gezielt eingesetzt – etwa zur Codegenerierung, Datenverifikation und semantischen Konsistenzprüfung – und ermöglichten erstmals eine Entlastung an kritischen Stellen der operativen Umsetzung.

Paradigmenwechsel

Ab 2025 wurde die MHDBDB auf ein inline-annotiertes TEI-XML-Modell umgestellt, in dem semantische Metadaten direkt in den XML-Elementen kodiert sind. Die neue Struktur reduziert die Komplexität deutlich, erhöht die Wartbarkeit und erleichtert die fachwissenschaftliche Nachvollziehbarkeit. Statt unzähliger verteilter RDF-Dateien für Annotationen und Referenzen umfasst das Stand-off-System nun lediglich sechs zentrale Authority Files bei gleichzeitig maximaler Inline-Annotation.

Methodisch zentral ist dabei, dass RDF primär explizite Relationen modelliert, während TEI die gleichzeitige Darstellung von Segmenten, Kontext, Einbettung und Annotation erlaubt. Diese Verbindung schafft günstige Bedingungen für den Einsatz generativer KI, da viele Modelle kontextreich strukturierte Dokumente deutlich besser verarbeiten als isolierte Relationen und zugleich eine wesentlich kompaktere Datenkuratierung sowie geringeren Speicherbedarf ermöglichen.

Ein entscheidender Fortschritt lag in der verbesserten Nutzbarkeit der Daten durch generative KI-Systeme: TEI bietet ausreichend semantische Tiefe und Textnähe, um automatisierte Verfahren wie Annotation, Validierung oder semantische Mustererkennung anzuwenden, ohne die Daten zuvor aus verteilten RDF-Strukturen reassemblieren und in kontexttragende Formate überführen zu müssen.

Wir realisieren die Umsetzung in enger Kooperation mit Digital Humanities Craft (dhcraft.org | Graz), da für die MHDBDB keine eigene IT-Stelle mehr zur Verfügung steht. Im Unterschied zur vorherigen RDF-Architektur, die dauerhaft spezialisierte technische Betreuung erforderte, sichert die neue Lösung jedoch langfristige fachliche Autonomie: Nach Abschluss der Migrationsphase können DH-Germanist*innen sowohl die TEI-XML-Strukturen als auch die daraus resultierenden Abfragewerkzeuge eigenständig warten – ohne kontinuierliche Unterstützung durch Software-Developer*innen oder Systemadministrator*innen.

Lessons Learned

Automatisierung und Qualitätssicherung bilden das Rückgrat nachhaltiger DH-Infrastrukturen. Durch kontinuierliche Tests, Validierungen und Diagnosemechanismen lassen sich Fehler frühzeitig identifizieren und beheben (Holmes & Takeda, 2019) – aber das allein reicht nicht aus. Parallel dazu schafft eine robuste Infrastruktur die Voraussetzung dafür, dass offene Standards und modularisierte Architekturen tatsächlich langfristig nutzbar bleiben. Auf dieser Grundlage teilen wir unsere Lessons Learned mit der Community und geben in der folgenden Liste praxisnahe Empfehlungen für zukünftige Migrationsprojekte weiter:

1. **Modularität und Iteration:** Teilmigrationen mit *Continuous integration* (CI)-gestützten Tests verhindern technische Schulden (*technical debts*).

2. **TCO-Transparenz:** *Total cost of ownership* für Hosting, Wartung und Personal frühzeitig quantifizieren und institutionelles Commitment sichern: Führungsgremien müssen langfristige Governance-Modelle etablieren, um Migrationen über Führungswechsel und Finanzierungszyklen hinweg zuverlässig zu unterstützen.
3. **Interimsmeilensteine:** Festlegung verbindlicher Teilschritte mit klaren Zeitfenstern, um Fortschritte transparent zu machen – bei Nichterreicherung erfolgt zeitnah eine radikale Eskalation des Projekts, um Verantwortlichkeiten und Ressourcen unverzüglich neu zu justieren.
4. **Escalation Plan:** Automatische Eskalationsschritte und regelmäßige Reviews bei Verzögerungen – statt abzuwarten oder im Alleingang weiterzukämpfen, werden Stakeholder aktiviert und alternative Finanzierungs- oder Personalressourcen geprüft.
5. **Fallback-Szenarien:** Definierte Rückfalloptionen (z.B. temporäre Ressourcenpools oder externe Expertisen), um bei Unterbrechungen nicht zu blockieren, aber auch nicht den Eindruck zu erwecken, es ginge auch ohne weitere Ressourcen.
6. **Offene Standards:** TEI-XML als versicherter Rückfall bei Ausfall spezialisierter Systeme. Dabei wird auf maximale Lesbarkeit geachtet, sodass die Daten auch dann verständlich und migrationsfähig bleiben, wenn TEI-XML nicht mehr State of the Art ist – ein Aspekt, der zugleich die AI-Readiness weiter stärkt.
7. **Inline-Annotation für KI:** Direkte Annotation in XML erspart aufwändige Daten-Transformationsprozesse und verbessert die Kompatibilität mit LLM-Frameworks. Darüber hinaus ermöglicht das inline-annotierte Modell zielgerichtete Feature-Extraktion und erleichtert die Einbindung in LLM-basierte Workflows, da relevante Entitäten und Relationen bereits markiert und validiert vorliegen.
8. **Dokumentation und Automatisierung:** Alle Skripte, Validierungsregeln und Betriebsanleitungen in versionierte Repositorien; CI/CD-Pipelines sichern Integrität und Nachvollziehbarkeit (Holmes & Takeda, 2019).

Empfehlungen an die DH-Community

Auf Basis unserer Erfahrungen empfehlen wir konkrete Maßnahmen, um zukünftige Migrationsprojekte robuster und nachhaltiger zu gestalten. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf technologischen Lösungen, sondern auch auf kooperativen Modellen und strategischer Unterstützung.

- **Verantwortung für Templates und Migrationswissen institutionalisieren:** Standardisierte Migrationspfade, modulare Architekturen und dokumentierte Best Practices sollten nicht allein auf Projektebene entwickelt werden, sondern langfristig an Community-nahe Einrichtungen angehängt sein – idealerweise mit Re-

view- und Updatezyklen. Nur so lassen sich kritisches Infrastrukturwissen und Lessons Learned dauerhaft sichern und weitergeben.

- **Geteilte Infrastruktur gezielt ausbauen:** Der Aufbau zertifizierter, interoperabler Shared-Service-Strukturen (z.B. Trusted Repositories, Validatoren, Hostingmodelle) erlaubt Synergieeffekte und hilft, Expertise zu bündeln – ohne dabei lokale Anforderungen aus dem Blick zu verlieren (Barats et al., 2020; CLARIAH-AT, 2021; Zeppezauer-Wachauer et al., 2023; Borek et al., 2025).
- **Förderstruktur weiterdenken:** Der dauerhafte Betrieb, die Wartung sowie technische Betreuung von DH-Infrastrukturen müssen als eigenständige Förderkategorien etabliert werden – nicht nur deren initiale Entwicklung. Dazu zählt auch die Finanzierung von Positionen für technische Betreuung und Training (Tucker, 2022) sowie das Verständnis, dass nachhaltige Infrastrukturen nur mit dauerhaft finanzierter technischer Expertise realisierbar sind. Personal ist Teil der Infrastruktur.

Förderschienen von CLARIAH-AT/ CLARIAH-DE, DHinfra.at, DiTAH und Text+ haben gezeigt, dass Community-getriebene Modelle bereits wirksam sind, während große Fördergeber immer noch vorrangig ‚neue‘ Innovationsprojekte bevorzugen. Die Forschungsgemeinschaft sollte daher aktiv darauf hinwirken, dass auch die Pflege und Weiterentwicklung bestehender Infrastrukturen angemessen finanziert werden.

Fazit

Die Erfahrung der MHDBDB zeigt, dass technologische Euphorie allein nicht ausreicht, wenn institutionelle Rahmenbedingungen und Ressourcenplanung nicht synchronisiert sind. Nur durch modulare, standardbasierte Migrationsstrategien, ergänzt um klare Eskalations- und Fallback-Mechanismen, kann man unvorhergesehene Engpässe überbrücken und technische Schulden vermeiden.

Zudem bedarf es des Muts, alternative Wege zu gehen: Konsortiale Strukturen, unkonventionelle Förderlinien und Governance-Modelle, in denen Forschung, Community und Fördergeber gemeinsam Verantwortung übernehmen. Diese Mechanismen sind unabdingbar, gerade in Situationen, in denen institutionelle Verlässlichkeit ausbleibt. Langfristige Vertrauensnetzwerke und zertifizierte Infrastruktur-Pools bieten zusätzliche Sicherheit. Darüber hinaus plädieren wir für mehr Transparenz und offene Fehlerkultur innerhalb der DH-Forschungslandschaft: Wir müssen unsere gescheiterten Anläufe transparent diskutieren, Lessons Learned offenlegen und einen Raum für ehrlichen Erfahrungsaustausch schaffen, statt lediglich Erfolge zur Schau zu stellen.

Unser Paradigmenwechsel zu einem inline-annotierten TEI-XML-Modell erweitert dieses Fundament: KI- und LLM-basierte Systeme agieren nicht als reine Werkzeuge

oder – noch schlimmer – Substitutionsmaschinen für Digital Humanists, sondern als kooperative Denkpartner, mit denen wir gemeinsam komplexe Fragestellungen bearbeiten. Dank ihrer engen Verzahnung mit unseren Daten eröffnen sie völlig neue Analyse- und Abfragemöglichkeiten, die zuvor undenkbar waren. Mit diesem integrativen Ansatz verbinden wir technische Innovation, resilienten Projekt-aufbau und kollaboratives Funding, um DH-Daten heute produktiv zu nutzen und langfristig für kommende Generationen zu bewahren.

Bibliographie

Barats, Christine, Valérie Schafer und Andreas Fickers. 2020. „Fading Away... The Challenge of Sustainability in Digital Studies.“ *Digital Humanities Quarterly* 14(3). <https://dhq-static.digitalhumanities.org/pdf/000484.pdf> (zugegriffen: 10. Juli 2025).

van Beek, Alan, Julia Hintersteiner und Katharina Zeppezauer-Wachauer. 2024. „User Acceptance Testing in den Digitalen Geisteswissenschaften.“ Blog-Beitrag auf *Digital Humanities an der PLUS Salzburg*. <https://doi.org/10.58079/13zui>.

Borek, Luise, Karoline Döring, Nora Ketschik und Katharina Zeppezauer-Wachauer. 2025. *Schnittstelle Mediävistik. Kollaborationen der Mittelalterforschung im digitalen Zeitalter*. Themenheft 2025/1 von *Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung*. Heidelberg: Heidelberg University Publishing.

CLARIAH-AT Konsortium. 2021. *Digital Humanities Austria Strategie 2021+. Vier Leitlinien für Digital Humanities in Österreich*. Version 1.2 vom 28.5.2021. <https://gams.uni-graz.at/o:clariah.dha-strategie-2021> (zugegriffen: 10. Juli 2025).

Gengnagel, Tessa. 2022. „Vom Topos des Scheiterns als konstituierender Kraft: Ein Essay über Erkenntnisprozesse in den Digital Humanities.“ In *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities*, hg. von Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis und Ulrike Wuttke. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*, Sonderbände 5 (2021–2022). https://doi.org/10.17175/sb005_011.

Hintersteiner, Julia, Michael Göggelmann, Alan van Beek und Katharina Zeppezauer-Wachauer. 2024. „Von der Datenpflege zur Schnittstellenentwicklung: Eine Evaluation des Datenkolosses MHDBDB.“ *Digital Humanities an der Universität Salzburg*. 18. November 2024. <https://doi.org/10.58079/12p9n>.

Holmes, Martin D. und Joey Takeda. 2019. „Beyond Validation: Using Programmed Diagnostics to Learn About, Monitor, and Successfully Complete Your DH Project.“ *Digital Scholarship in the Humanities* 34(suppl 1): i100–i109. <https://doi.org/10.1093/lc/fqz011>.

Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB). 1972–fortlaufend. Koordination: Katharina Zeppezauer-Wachauer. <http://mhdbdb.sbg.ac.at/> (zugegriffen: 11. Dezember 2025).

Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB) und DHCraft.org. *MHDBDB Repository auf GitHub (TEI-XML only)*. <https://github.com/DigitalHumanitiesCraft/mhdbdb-tei-only> (zugegriffen: 11. Dezember 2025).

Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB). *MHDBDB Repository auf GitHub (RDF)*. <https://github.com/Middle-High-German-Conceptual-Database/MHDBDB> (zugegriffen: 11. Dezember 2025).

Tucker, Joanna. 2022. „Facing the Challenge of Digital Sustainability as Humanities Researchers.“ *Journal of the British Academy* 10: 93–120. <https://doi.org/10.5871/jba/010.093>.

van Zundert, Joris. 2012. „If You Build It, Will We Come? Large Scale Digital Infrastructures as a Dead End for Digital Humanities.“ *Historical Social Research* 37(3): 165–186. <https://doi.org/10.12759/hsr.37.2012.3.165-186>.

Zeppezauer-Wachauer, Katharina. 2022a. „Die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB). Rückschau auf 50 Jahre digitale Mediävistik.“ *Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes* 69(2): 135–141. <https://doi.org/10.14220/mdge.2022.69.2.135>.

Zeppezauer-Wachauer, Katharina. 2022b. „50 Jahre Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB). Eine Jubiläums-Zeitreise zwischen Lochkarten, Pixel-Drachen, relationaler Datenbank und Graphdaten.“ *Beiträge zur mediävistischen Erzählforschung* (28. November 2022): 161–186. <https://doi.org/10.25619/BME20223203>.

Zeppezauer-Wachauer, Katharina, Lina M. Zangerl und Johannes Stigler. 2023. „Nachhaltigkeit. Schlüsselkriterium für die Akzeptanz des digitalen Weges in den Geisteswissenschaften.“ In *Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften*, hg. von Christoph Kühberger, Christina Antenhofer und Arno Strohmeyer, 579–594. Stuttgart: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838561165>.